

НОВИЙ КУРС • WWW.NEWROUTE.ORG.UA
НАНМ УКРАЇНИ • WWW.NEWROUTE.ORG.UA/NANMU
ISCU «PROTON GLOBAL» • WWW.NEWROUTE.ORG.UA/PROTON

ISSN 3041-1998 (online)
DOI: 10.61718/att

ADVANCED TOP TECHNOLOGY

Науковий журнал

Електронне видання

2025 • № 16

- Освіта • Фізична культура • Спорт •
- Культура • Мистецтво • Журналістика •
- Гуманітарні та соціальні науки • Бізнес • Адміністрування •
- Право • Готельно-ресторанна справа • Туризм • Рекреація •
- Транспорт • Безпека • Інженерія • Математика • Виробництво •
- Будівництво • Природничі науки • Сільське господарство •
- Охорона здоров'я • Соціальне забезпечення •

ADVANCED TOP TECHNOLOGY

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновано 2024 року. Журнал є електронним мультидисциплінарним періодичним науковим виданням. Міжнародний стандартний номер періодичного видання ISSN 3041-1998 (online). Свідчення про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 8013 від 22.11.2023. Зареєстровано у глобальному реєстрі видавців Global Register of Publishers. Видання отримує власний DOI. Видавництво зареєстровано у Crossref із власним префіксом 10.61718. Засновник та видавець: Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс» (рік заснування – 1989) є науковою установою. Контент розміщується в базі даних інформаційного ресурсу «Наукова періодика України», в пошуковій системі наукових публікацій «Google Scholar», в репозитарії на сайті засновника. Індуксується за показниками h-індексу (Google Scholar), i10-індексу (Google Scholar). Включено до каталогу наукових ресурсів відкритого доступу ROAD, до академічної бази даних ResearchBid, до бази наукових публікацій Google Scholar, до каталогу наукової періодики України з питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України, до реєстру наукових видань України державної наукової установи України «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Публікація у виданні є науковою працею, яка опублікована у вітчизняному електронному науковому періодичному виданні та підтверджує апробацію наукових досліджень автора. У науковому періодичному виданні можуть бути розміщені наукові повідомлення про розробки та праці, в т. ч. інформація про підготовку кваліфікаційних (дипломних) робіт, дисертаційних досліджень, творчих мистецьких проєктів тощо. Наукове періодичне видання не входить до переліку фахових видань України. Наукове періодичне видання є мультидисциплінарним науковим виданням. У виданні розміщуються наукові публікації за повним переліком галузей знань. Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Наукові публікації оприлюднюються в рамках проведення науково-практичної конференції «Новітні технології сучасного суспільства». Розміщення публікації автора у науковому періодичному виданні є підтвердженням участі автора у конференції. За результатами проведення конференції та оприлюднення рукописів, автори отримують електронний сертифікат (30 годин – 1 ECTS credits). Сертифікати оприлюднюються на сайті видавця (згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800).

Редакційна колегія:

Кучин Сергій Павлович, головний редактор, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України
Акішнина Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Березовська-Чміль Олена Борисівна, кандидат політичних наук, доцент
Внукова Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент
Гетьман Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент
Гришко Світлана Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент
Доброєр Наталія Вікторівна, кандидат культурології, доцент
Дубовик Наталія Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент
Ерошенко Олена Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Калініна Ольга Сергіївна, кандидат культурології
Карпинський Борис Андрійович, доктор економічних наук, професор
Кислюк Любов Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Кожедуб Олена Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент
Коробчук Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Кучин Павло Захарович, заслужений артист України
Кучина Тетяна Ігорівна, відповідальний секретар, магістр з маркетингу
Мікртіян Оксана Альбертівна, доктор педагогічних наук, професор
Пашкова Надія Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент
Підлісна Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
П'ятакова Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор
Рассомахіна Ольга Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент
Сафонова Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент
Стефанишин Олена Василівна, кандидат історичних наук, доцент
Сторож Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент
Тарасюк Лариса Сергіївна, доктор філософських наук, професор
Федоренко Микола Олександрович, кандидат філософських наук, доцент
Харченко Артем Вікторович, кандидат історичних наук, доцент
Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат медичних наук
Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Шевчук Інна Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор
Шептуха Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент
Штулер Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор

Advanced top technology: електрон. наук. журн. – № 16. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2025. – 46 с.

УДК 001 • ISSN 3041-1998 (online) • DOI: 10.61718/att

Опубліковано на основі ліцензії Creative Commons Attribution License

© СГ НТМ «Новий курс», 2025

© Автори, 2025

- It creates unfair competition for legal businesses, leading to a decrease in their profitability and competitiveness.

It is also a significant problem at the macro level, varying from 19.3% to 40% of gross domestic product according to various estimates (3;4.), significantly affecting inflation through lost tax revenues, distortion of competition, and pressure on prices, especially during wartime, where it can reach 30-50% of gross domestic product in some areas, although there is a slight decline in 2024 compared to the surge in 2022.

The shadow sector “draws” money out of official circulation, reducing the tax base, which forces the government to print money or raise taxes (which also stimulates the shadow economy), and complicates monetary policy due to the large volume of unaccounted transactions (especially cash transactions).

Since small businesses are the driver of overall development prospects in Ukraine, the first and foremost priority in rectifying the situation is, of course, to improve the legislative and regulatory framework in order to create favorable conditions for the development of business entities and comprehensive state support and assistance in the functioning of business structures through the use of preferential lending, a simplified taxation system, and the elimination of bureaucracy. business entities and comprehensive state support and assistance in the functioning of business structures through the use of preferential lending, a simplified taxation system, etc., and support for the introduction of innovative methods of ensuring business functioning.

1. Zakharchenko, T. (2022). Upravlinnia finansovym zabezpechenniam pidpriemstv v suchasnykh umovakh [Financial support management of enterprises in modern conditions]. *Innovation and Sustainability*, (2), 199–204. URL: <https://doi.org/10.31649/ins.2022.2.199.204>.
2. Bondaruk, T. H., Zaichko, I. V., & Zaichko, I. D. (2024). Rol finansovykh resursiv v innovatsiino-investytsiinomu rozvytku pidpriemstv [The role of financial resources in innovative and investment development of enterprises]. *Akademichni vizii – Academic Visions*, 27. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10695596>.
3. EY Entrepreneur Of The Year TM (2025). URL: https://www.ey.com/uk_ua.
4. Danylo Hetmantsev, *Ukrinform* (2025) . URL: <https://www.ukrinform.ua/tag-getmancev>.

УДК 342.95

Гладкий В'ячеслав В'ячеславович

ORCID: 0000-0003-2499-0937

Український Вільний Університет

ПРИНЦИПИ І МЕЖІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПСИХІЧНУ БЕЗПЕКУ

Попри беззаперечну значущість взаємодії суб'єктів, які забезпечують індивідуальне (суб'єктивне) та/або колективне право населення на психічну безпеку (*дали* – ПБ), необхідно підкреслити, що така взаємодія, як і будь-яка інша спільна діяльність суб'єктів публічного адміністрування [див., напр.: 1, с. 53], не має всеохопного характеру й реалізується у межах чітко окресленої компетенції та визначених рамок діяльності. Вказане зумовлено тим, що взаємодія суб'єктів права в цілому є самостійною формою об'єктивації їхніх правовідносин, а тому, за своєю природою ці відносини не можуть бути безмежними (інакше вони втратили б свій об'єктивний правовий характер, перестали б бути прогнозованими та цілеспрямованими, а отже – соціально конструктивними, значимість чого може бути повною мірою осмисленою в контексті нашої теорії соціально-відповідального конструктивізму [див., напр.: 2, с. 84-88; 3, с. 173-174, 183]). Таким чином для повноцінного досягнення намічених суб'єктами взаємодії результатів їх спільної діяльності без шкоди для правопорядку, вони повинні чітко розуміти принципи, на яких заснована їх взаємна діяльність, а також межі їх взаємодії, що мають бути однозначно визначеними й належно усвідомленими.

Розкриваючи *принципи* взаємодії суб'єктів забезпечення права на ПБ, зазначимо, що ними є засадничі ідеї (їхній сутнісний зміст нами вже висвітлювався у попередніх наукових напрацюваннях [3, с. 190]), комплекс яких утворюють *загальноправові, міжгалузеві* (тобто, принципи публічного адміністрування), *галузеві* (адміністративно-правові) та *інституційні* засадничі ідеї. Саме крізь призму вимог цих вихідних положень у практичній дійсності повинна плануватись, організовуватись та реалізовуватись відповідна спільна діяльність двох та більше суб'єктів забезпечення права на ПБ. При цьому ключову роль в означеному сенсі відіграють саме загальноправові принципи, адже передусім на їх основі формується правовий режим взаємодії, що має комплексно враховувати вихідні вимоги фундаментальних правових начал, які гарантують органічну єдність такого режиму із правовою системою України в силу того, що цей режим стає невід'ємним елементом права, що відображає «дух» права. Відтак, ігнорування вимог загальноправових принципів спричинило б існування недопустимих у правовій державі умов, за яких спільна діяльність двох і більше суб'єктів публічного адміністрування в сфері забезпечення права на ПБ набула б ознак: по-перше, явища, несумісного з правопорядком, унаслідок чого вона не забезпечувала б належного рівня регулятивної та практичної

результативності й соціально конструктивної значущості; по-друге, істотного управлінського ризику для публічно-правового режиму забезпечення права на ПБ. Щонайперше, вказане може бути обґрунтовано сутнісним змістом принципу верховенства права (ним пронизується вся правова система й її складові елементи, моделюються всі правові явища, відносини та процеси, охоплені сферою дії права та об'єктивовані у чинному правопорядку), а особливо – похідного від нього принципу законності, що в державі, у якій панує право, набуває виразу «правової законності». В цьому сенсі принцип законності має фундаментальне теоретичне та практичне значення: по-перше, постаючи наріжною основою демократичного суспільного ладу, адже забезпечує реальність гарантування прав і свобод громадян (їхніх об'єднань) й при цьому зосереджує суб'єктів на належне додержання встановлених законом (узгодженим із принципами права) процедур у правотворчій та правозастосовній діяльності, зокрема й у сфері функціонування системи забезпечення права на ПБ. По-друге, ця загальноправова засадничі ідея є вихідною установкою правового існування суспільства, через яку визначається його концептуальний сенс як колективного суб'єкта, що продукує «дух» права та захищає його абсолютний вираз, культивує цінності та ідеали права (зокрема, людиноцентризм, рівність, справедливість). Логічним чином у цьому контексті будь-які дії чи бездіяльність, що підривають законність, а тим паче ведуть до її фактичної втрати, об'єктивно створюють загрозу для суспільного договору та безпосередньо позначаються на стані національної безпеки, загрожуючи благополуччю людини та суспільства (передусім їх психічному благополуччю, що закономірно, адже вказане безпосередньо стосується й соціальної безпеки держави, невід'ємним складником якої є забезпечення права на ПБ як індивідуального, так і колективного суб'єкта). Як убачається, такі явища ведуть до правового свавілля, втрати керованості суспільними процесами, істотної дестабілізації соціального порядку та загострення соціальних конфліктів між громадянами, що є умовами, які не можуть вважатись здоровим психологічним кліматом суспільного співіснування, а також провадження взаємодії суб'єктів забезпечення права на ПБ. Відтак ухвалення рішень, не узгоджених із принципом законності, а також застосування управлінських дій, що спотворюють або ігнорують цей принцип, створюють сприятливе підґрунтя для корупційних практик (як типового характеру [див., напр.: 4, с. 26-33], так і їх соціального виразу [див., напр.: 3, с. 198-190], які в однаковій мірі загрожують реалізації права працівника на антикорупційну безпеку [див., напр.: 5], становлячи закономірний ризик і для посадових осіб суб'єктів забезпечення права на ПБ), зловживання владними повноваженнями й впливом, що з часом закономірно поширюється і на приватний сектор, формуючи умови невизначеності майбутнього, нерівності тощо.

Що ж стосується питання розуміння меж взаємодії суб'єктів забезпечення права на ПБ, то обмеження взаємодії саме у сфері забезпечення права на ПБ населення зокрема та в сфері охорони здоров'я населення в цілому досі фактично не стало предметом окремого наукового дослідження, а вирішення цієї теоретико-практичної проблеми ускладнене тим, що межі взаємодії в цілому ще є недостатньо дослідженим питанням, попри те, що розуміння меж діяльності загалом має очевидне практичне значення, адже: дозволяє сприяти пануванню права в контексті взаємодії та не порушувати вимоги принципу правової законності, а також неприпустимості недоброчесності (мінімізує корупційні ризики та інші прояви недоброчесності); унеможливає відхід суб'єктів взаємодії людиноцентристської спрямованості розвитку правопорядку в державі, що є особливо актуальною проблемою для сучасних авторитарних держав і їх об'єднань; уможливає досягнення мети діяльності; сприяє інституційно-організаційній визначеності взаємодії на відповідних рівнях і напрямках взаємодії. При цьому, в тому разі, якщо взаємодія суб'єктів здійснюється в правовій державі, то в такому контексті межі взаємодії є юридичними фактами, ігнорування яких дозволяє вбачати фактичну підставу для притягнення порушників до юридичної відповідальності, що дозволяє серед іншого: виявити та припинити порушення (якщо воно триває) обов'язків із забезпечення права на ПБ населення; забезпечити виконання принципу невідворотності юридичної відповідальності; відновити належний стан правопорядку та стабільне функціонування режиму забезпечення ПБ населення; здійснення превенції нових порушень меж взаємодії; здійснення виховного впливу на правопорушника, сформувавши стійкі морально-правові настанови про недопустимість порушення вимог законодавства, якими окреслюються межі взаємодії.

Поряд із тим, слід зауважити, в наукових дослідженнях і розвідках юристами-адміністративістами також окреслюються різні підходи до тлумачення сутності взаємодії та меж її організації та здійснення. В контексті розгляду наявної наукової літератури можемо виокремити насамперед підходи до тлумачення меж взаємодії, обґрунтовані В. С. Іняніним [1, с. 53-54], В. Ю. Єною [6, с. 854] та К. О. Коломійцем [7, с. 711], комплексний аналіз яких свідчить, що по сьогодні в доктрині права не сформульовано цілісного розуміння меж взаємодії, а тлумачення їх сутності переважно зводиться до фрагментарного окреслення складових системи таких рамок взаємодії та вказівок про їх відносну роль, що не завжди дозволяє в повній мірі з'ясувати комплекс властивостей цих меж. Враховуючи це, зазначимо, що на сьогодні у загальному концептуально-юридичному контексті *межі взаємодії* – це властивість такої взаємодії, що впливає з правового статусу суб'єктів взаємодії, гарантій реалізації їх статусу, а також юридичного змісту взаємодії, являючи собою належні обставини

дійсності (підстави та умови), якими: окреслюється площина, у рамках якої планується, організовується та реалізується підзаконна взаємодія суб'єктів права при вирішенні питань, що мають взаємний інтерес, й вихід за які є юридично неприпустимим; визначається те, як і до якої міри суб'єкти можуть взаємодіяти.

Враховуючи викладене, а також те, що сутнісному змісту меж взаємодії в цілому властиві ті ж риси, що і правовому впливу [див., напр.: 8, с. 39], зазначимо, що при осмисленні природи меж взаємодії суб'єктів забезпечення права на ПБ населення необхідно виходити із того, що ними є не декілька обставин дійсності, які дають правову та інституційно-організаційну визначеність рамок виникнення, перебігу та припинення взаємодії, а цілісна система відповідних факторів (чинників), яку не доцільно в теоретико-методологічному контексті окреслювати в якості певної «сукупності» обставин дійсності (при цьому, саме таким чином вітчизняними ученими [див., напр.: 6, с. 855-856; 9, с. 10] по сьогодні формується перелік відповідних меж).

Отже, в підсумку розглядуваного нами питання, наголосимо, що *систему меж взаємодії суб'єктів забезпечення права на ПБ населення* наразі складають дві групи означених рамок. Перша – *підстави взаємодії*, головним чином: 1) ціннісні підстави, якими охоплено: а) морально-етичні межі взаємодії; б) спрямованість на досягнення зваженого балансу [див., напр.: 10, с. 30] між публічними (суспільними) інтересами відповідного рівня та законними інтересами індивідуальних і колективних суб'єктів права на ПБ; 2) онтологічні підстави, до яких відносяться: а) мета суб'єктів взаємодії та самої управлінської діяльності, вираженій у взаємодії (на практиці конкретизується шляхом виокремлення певної мети та мети взаємодії, узгодженої з конкретним об'єктом взаємодії); б) завдання суб'єктів взаємодії й цієї управлінської діяльності (узгоджуються із повноваженнями таких суб'єктів, а також із метою та завданнями права на ПБ індивідуального та колективного суб'єкта); в) об'єкт і предмет взаємодії; г) межі правового впливу (у цьому сенсі слід виходити з того, що в об'єктивній дійсності правові межі, перебуваючи у постійній зміні та трансформації, окреслюючи комплекс прав і обов'язків суб'єктів взаємодії, а також визначають засадничі ідеї їхньої управлінської діяльності [7, с. 712]); г) концептуально-стратегічні орієнтири планування, організації, реалізації та розвитку й припинення взаємодії (конкретизуються в концепціях і стратегіях, що ухвалюються відповідними суб'єктами); 3) нормативно-правові, що зумовлюють підзаконність взаємодії (є обставиною виконання вимог принципу законності, що окреслений в ч. 2 ст. 19 Основного Закону України, й загалом становить визначальну властивість цієї управлінської діяльності, слугуючи в правовій державі ключовою підставою для захисту прав і свобод особи та її законних інтересів у сфері забезпечення права на ПБ, а також для цілісного забезпечення стабільного правопорядку в державі й гарантування юридичної визначеності взаємодії суб'єктів права в цілому); 4) статусні (враховуючи диференціальне та вимірвальне значення правового статусу [10, с. 30], а також вимоги законності, убачається важливість у наявності в суб'єктів взаємодії достатнього правового статусу для ініціювання взаємодії, погодження на неї та участі в ній, зокрема, шляхом прийняття рішень і вчинення дій у рамках спільної діяльності); 5) фактичні (тобто, наявність дій чи подій, які вказують на те, що діяльність у межах взаємодії можлива чи неможлива, а також у якій саме формі, з використанням яких саме способів і засобів спільної діяльності); 6) процедурно-процесуальні (власне, ця обставина постає правореалізаційним продовженням нормативно-правової межі, а саме конституційних вимог про дотримання законності). Друга група меж – *умови взаємодії*, до яких віднесемо насамперед такі обставини: 1) загальні (тобто, наявність дійсно правової, соціальної та демократичної держави); 2) спеціальні, а саме: а) інституційно-організаційні (їх значимість обумовлена тим, що дотримання суб'єктами взаємодії принципів, нормативних і морально-етичних вимог взаємодії стає можливим у тому разі, якщо відповідна діяльність буде в достатній мірі інституційно-організаційним чином (власне, як із нормативно-правовим чином) забезпеченою); б) ресурсні, тобто: темпоральні, що визначаються потребами у часових межах вказаної управлінської діяльності; кадрові, які характеризуються колом посадових осіб, залучених до процесу взаємодії, та мають бути пропорційними обсягу завдань спільної діяльності; матеріально-технічні й фінансові, що визначаються наявними ресурсами, які надаються суб'єктам взаємодії в межах матеріально-технічного та фінансового забезпечення їхньої діяльності, а також відповідного забезпечення самої взаємодії.

1. Іняхін В. С. Межі взаємодії між органами публічного адміністрування та суб'єктами підприємницької діяльності. *Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики XXI століття*: тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 червня 2022 року). Харків: НДІ ППСН, 2022. С. 53-55.
2. Гладкий В. В. Конструктивізм нормативних стандартів виникнення трудових правовідносин. *Соціальне право*. 2020. № 4. С. 84–89. doi:10.37440/soclaw.2020.04.16.
3. Гладкий В. В. Нормування трудових прав осіб з інвалідністю: перспективи використання в Україні досвіду США. *Формування сучасної парадигми розвитку суспільства*: колективна монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 172-194. doi:10.5281/zenodo.6561111.
4. Hladky V. V. Criminometric Analysis of Corruption Permissiveness and Conditions of Pricing in Corrupt Services. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*. 2019. Vol. 26 (2). P. 22-34. doi:10.31359/1993-0909-2019-26-2-22.
5. Гладкий В. В. Основні типи форм реалізації права працівника на антикорупційну безпеку. *Соціальне право*. 2022. № 1. С. 73–81. doi:10.32751/2617-5967-2022-01-08.
6. Сна В. Ю. Рівні, межі та напрями взаємодії між суб'єктами, які виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2025. № 1 (34). С. 853-862. doi:10.32631/vca.2025.1.71.

7. Коломієць К. О. Межі взаємодії підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції з іншими суб'єктами протидії корупції. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2024. № 3 (33). С. 709-716. doi:10.32631/vsa.2024.3.66.
8. Денисова А. М. Сфера та межі правового впливу: аспекти взаємодії. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2012. Т. 1, Вип. 19. С. 37-40.
9. Іняхін В. Є. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між органами публічного адміністрування та суб'єктами підприємницької діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2023. 20 с.
10. Гладкий В. В. Значення та значимість правового статусу в юридичній науці та практиці. *Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали XX Всеукр. наук.-практ. конф.* (м. Харків, 30 травня 2019 р.). Харків: АВ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. Т. 1. С. 30-33.

Спiрiдонова Тетяна Володимирiвна

Полтавський юридичний інститут

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гарантії для працівників при укладенні трудового договору в умовах воєнного стану набувають особливої актуальності у зв'язку з трансформацією правового регулювання праці в період збройної агресії та дії надзвичайного правового режиму. Воєнний стан об'єктивно змінює баланс інтересів між державою, роботодавцем і працівником, що зумовлює потребу у збереженні базових трудових гарантій як елементу соціальної стабільності та національної безпеки. У цьому контексті укладення трудового договору стає не лише юридичним фактом виникнення трудових правовідносин, а й механізмом реалізації конституційного права на працю в умовах підвищених соціальних і економічних ризиків [1].

У наукових дослідженнях останніх років проблема гарантій трудових прав у період воєнного стану розглядається переважно крізь призму спеціального правового регулювання. Так, Б. В. Васько та О. Ю. Панчишин обґрунтовують тезу про пріоритет соціальної функції трудового права в умовах війни та необхідність збереження мінімальних стандартів захисту працівника навіть за умов допустимих обмежень [5]. Д. Л. Ковач акцентує увагу на тому, що стабільність трудових правовідносин безпосередньо впливає на рівень соціальної безпеки та довіру громадян до держави, а отже гарантії при укладенні трудового договору мають системний характер і не можуть зводитися виключно до формального оформлення зайнятості [6]. Але у науковому дискурсі залишається відкритим питання співвідношення загальних норм Кодексу законів про працю України та спеціальних положень Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Основу гарантій для працівників при укладенні трудового договору становлять конституційні положення, передусім стаття 43 Конституції України, яка закріплює право на працю, заборону примусової праці та гарантії захисту від незаконного звільнення [1]. Навіть в умовах воєнного стану ці гарантії не можуть бути скасовані, а лише тимчасово обмежені у межах, визначених статтею 64 Конституції України. На галузевому рівні ключове значення мають норми КЗпП України, які закріплюють добровільний характер трудового договору, обов'язковість його належного оформлення та недопустимість погіршення становища працівника порівняно із законодавством [2].

Спеціальне регулювання, запроваджене Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», допускає спрощення процедури укладення трудового договору, зокрема щодо форми та випробувального строку, однак не скасовує базових гарантій працівника [3]. Практичним прикладом є можливість укладення строкових трудових договорів для оперативного залучення працівників до виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності держави, за умови збереження гарантій оплати праці та охорони праці. Але саме на етапі укладення трудового договору виникають ризики зловживань з боку роботодавців, пов'язаних з нав'язуванням невігідних умов або використанням фактичного допуску до роботи без належного оформлення, що суперечить вимогам статті 24 КЗпП України [2].

Важливою гарантією в умовах воєнного стану залишається право працівника на справедливу та своєчасну оплату праці. Закон України «Про оплату праці» зберігає свою дію і встановлює мінімальні державні гарантії, які не можуть бути скасовані навіть за умов кризових явищ [4]. Наприклад, затримка виплати заробітної плати може бути виправдана лише за наявності об'єктивних обставин, пов'язаних із воєнними діями, але не звільняє роботодавця від обов'язку здійснити виплату після відновлення можливості господарської діяльності, що підтверджує тимчасовий характер таких відступів [3].

Підсумовуючи, слід зазначити, що гарантії для працівників при укладенні трудового договору в умовах воєнного стану мають комплексний характер і ґрунтуються на поєднанні конституційних, галузевих та спеціальних норм трудового законодавства. Основними проблемами правозастосування залишаються нечіткість